

**ПРОБЛЕМЫ СОХРАНЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО КОЛОРИТА ПРИ
ПЕРЕВОДЕ СОВРЕМЕННЫХ АНГЛОЯЗЫЧНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ НА
РУССКИЙ ЯЗЫК (НА МАТЕРИАЛЕ РОМАНА САЛЛИ РУНИ
«НОРМАЛЬНЫЕ ЛЮДИ»)**

**PROBLEMS OF PRESERVING NATIONAL FLAVOR IN THE
TRANSLATION OF MODERN ENGLISH-LANGUAGE WORKS INTO
RUSSIAN (BASED ON THE MATERIAL OF SALLY ROONEY'S NOVEL
"NORMAL PEOPLE")**

КОНДРАТЬЕВА АНАСТАСИЯ АНДРЕЕВНА,
Ростовский государственный экономический университет.

KONDRATEVA ANASTASIYA ANDREEVNA,
Rostov State University of Economics.

В данной статье рассматриваются проблемы передачи национального колорита при переводе современных англоязычных произведений на русский язык. На основе романа ирландской писательницы Салли Руни «Нормальные люди» предлагается рассмотреть случаи утраты и искажения национального колорита, связанные с передачей ирландских реалий, использованием иностранных имен и фамилий, а также диалектных слов. Приводятся конкретные примеры в оригинале и прилагается их перевод, чтобы наглядно продемонстрировать, каким образом сохраняется колорит произведения при его переводе на русский язык. Сделан вывод, насколько успешно проблемы переводы были преодолены в тексте выбранного романа.

This article discusses the problems of transferring national color in the translation of modern English-language works into Russian. Based on the novel "Normal People" by Irish writer Sally Rooney, it is proposed to consider cases of loss and distortion of national color associated with the transmission of Irish realities, the use of foreign names and surnames, as well as dialect words. Specific examples are given in the original and their translation is attached to clearly demonstrate how the flavor of the work is preserved when it is translated into Russian. It is concluded how successfully the translation problems were overcome in the text of the selected novel.

Ключевые слова: *национальный колорит, проблемы перевода, исходный язык, язык перевода, реалии.*

Key words: *national flavor, translation problems, source language, target language, realities.*

Перевод художественной литературы на русский язык занимает особое место в сфере переводческой деятельности. При рассмотрении информативного перевода можно заметить, что красочность текста и его эмоциональная окраска не так важны, как в художественном, где главная цель перевода состоит не только в том, чтобы донести читателю определенную информацию, но и сделать это без потери выразительности оригинального текста. Как следствие, проявляется нецелесообразность дословного перевода и необходимость использования дополнительных средств для адаптации текста.

При воссоздании художественного произведения на другом языке необходимо уделять

особое внимание особенностям национальной культуры языка оригинала, так как он выражает характерные черты жизни и менталитета нации, ее обычаев, создает общий колорит всего произведения. «Без местных красок и национальных обычаев, мыслей, национальных характеров в действующих лицах нет вида реальности – ни в правдоподобии в действии, ни осязательности в действующих лицах», – писал в свое время Н.Г. Чернышевский [5, с. 129].

Существует ряд объективных сложностей в воссоздании национального колорита: невозможность найти эквивалентные соответствия реалиям иноязычной культуры, необходимость адаптации текста для понимания массовым читателем, опасность чрезмерного упрощения и нивелирования национальных особенностей оригинала.

Сторонники максимально точной передачи всех деталей оригинала, например В.Н. Комиссаров в «Современном переводеведении» [2, с. 18], рекомендуют сохранять многочисленные маркеры национального своеобразия, в том числе малоизвестные широкой публике реалии, диалектизмы, имена собственные.

Противоположный подход, сторонником которого являлся Л.С. Бархударов, заключается в опущении части наименее понятных читателю элементов с целью облегчить восприятие.

Помимо этого, выделяют компромиссный подход, сочетающий максимальную передачу национального колорита с необходимыми пояснениями, комментариями и частичной адаптацией к восприятию массового читателя [4, с. 126].

На практике переводчики сталкиваются со многими сложностями, например, при передаче имен собственных, географических названий, диалектизмов, фразеологизмов и прочих элементов с ярко выраженной этнокультурной спецификой, однако «наибольшие трудности в переводе возникают тогда, когда сама ситуация, описываемая в тексте ИЯ, отсутствует в опыте языкового коллектива — носителя ПЯ, иными словами, когда в исходном тексте описываются так называемые "реалии", то есть, предметы и явления, специфичные для данного народа и страны» [1, С. 14; 7]. Выбор конкретного переводческого решения в каждом случае зависит от ряда факторов: особенностей оригинального текста, художественных задач автора, избранной общей стратегии, ожиданий целевой аудитории, сложившихся норм и традиций.

Нейтрализация национального своеобразия в художественном тексте ведет к существенным потерям смысла и эмоционального воздействия, поэтому переводчик должен найти разумный компромисс между двумя крайностями. С одной стороны, необходимо приложить максимум усилий для воссоздания национального колорита в переводном тексте, а с другой, следует адаптировать произведение для восприятия читателями, не знакомыми с реалиями иной культуры в полном объеме. Только тогда возможен оптимальный, сбалансированный перевод.

Все эти объективные сложности проявляются в тексте романа современной ирландской писательницы С. Руни «Нормальные люди», представляющего большой интерес для переводчика и в то же время таящего немало подводных камней.

Во-первых, в романе присутствует большое количество маркеров ирландского национального колорита: реалий, имён, топонимов, отсылок к ирландской культуре и истории. Их передача на язык перевода зачастую проблематична и приводит к потерям и искажениям смысла. Во-вторых, автор использует элементы ирландского варианта английского языка. Русскоязычному читателю трудно почувствовать все нюансы речи персонажей без дополнительных комментариев переводчика.

Рассмотрим на конкретных примерах проблемы перевода национального колорита романа «Нормальные люди» [3; 6] на русский язык.

В романе упоминаются некоторые топонимы, то есть собственные географические названия или наименования объектов, значимые для понимания ирландского колорита:

I don't know the name of the river that runs brown and bedraggled past the Centra and behind the church car park, snagging thin plastic bags in its current, or where the river goes next.

Я не знала названия реки, которая протекала коричневой и жалкой мимо супермаркета и за стоянкой у церкви, подхватывая по пути тонкие пластиковые пакеты. И куда она текла дальше – тоже не знала.

В данном случае переводчик принимает решение опустить перевод Centra как сети продуктовых магазинов в Ирландии, так как для русскоязычного читателя это название, вероятно, не знакомо. Такой способ не является эффективным в передаче национального колорита страны, однако периодически используется, хотя и считается, что в таком случае ценность перевода снижается – читатель не получил информацию в должном объеме.

Важную роль в воссоздании ирландского колорита играет использование в речи диалектизмов:

You're such a strange person, he said. You're not a mysterious person.

Ты странная, – сказал он. – Нет, не странная.

Здесь при переводе теряется диалектная окраска речи Коннелла в оригинале, поэтому предложение уже не кажется таким же эмоциональным, как в оригинале.

В тексте встречаются упоминания различных ирландских реалий, значение которых специально уточняется для того, чтобы иноязычному читателю общая картина стала яснее:

He's working in the garage Saturday afternoons and Sunday mornings.

По субботам днем и воскресеньям утром он подрабатывает в автомастерской.

Здесь garage при переводе трактуется узко как «автомастерская», а не просто «гараж» или «мастерская». Это делается для того, чтобы не вводить читателя в заблуждение.

I'll have a bottle of West Coast Cooler, Karen says. If you're sure.

Мне бутылку кулера «Вест-коуст», говорит Карен. Раз уж предлагаешь.

В данном примере название напитка остается неизменным – переводчик применил транскрипцию, однако дается постраничная сноска с информацией о его составе, чтобы читатель мог ознакомиться.

Таким образом, несмотря на ряд удачных находок, переводчики испытывают значительные трудности в воссоздании яркого национального колорита романа «Нормальные люди».

Делая вывод, хотелось бы еще раз отметить, что полноценное воссоздание атмосферы иной культуры и менталитета требует от переводчика глубочайшего понимания всех тонкостей и деталей оригинального текста. К сожалению, практика показывает, что такая кропотливая, ювелирная работа далеко не всегда продлевается в полном объеме, и в результате этого в переводных текстах часто теряется множество мелких, но важных деталей и штрихов, позволяющих читателю лучше окунуться в национальную атмосферу произведения. Речь идет об элементах диалектной речи, особенностях имен собственных, отсылках к малоизвестным реалиям иного социума и культуры.

В совокупности все эти на первый взгляд незначительные потери приводят к гораздо более масштабному эффекту – снижению общей эмоциональной выразительности текста, «выветриванию» яркости авторских образов, размыванию смысловых акцентов произведения. Перевод теряет многогранность, глубину и остроту воздействия на читателя, текст упрощается, трансформируясь в более одномерное, схематичное повествование [8]. В итоге аудитория не может в полной мере ощутить и оценить всё богатство национального колорита оригинала.

Таким образом, в данной статье были проанализированы проблемы сохранения национального колорита при переводе современных англоязычных произведений на русский язык и предложены разные способы перевода национальных реалий.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бархударов Л.С. Язык и перевод (Вопросы общей и частной теории перевода). М.: "Международ. отношения", 1975. 240 с.
2. Комиссаров В.Н. Теория перевода (лингвистические аспекты). М.: Высш. шк., 1990. 253 с.
3. Руни Салли. Нормальные люди / перевод Е. Башкировой. М.: Синдбад, 2020. 352 с.
4. Теория перевода / В.В. Сдобников, О.В. Петрова. М.: АСТ: Восток-Запад, 2007. 448 с.
5. Чернышевский Н.Г. Собр. соч. в 15 тт. М.: Гослитиздат, 1949. Т. 12. URL: <https://ngchernyshevsky.ru/works/texts/15>.
6. Rooney Sally. Normal People. London: Faber & Faber, 2019. 266 p.
7. Казакова Т.А. Практические основы перевода. СПб.: 2001 Союз, 2001 320 с.
8. Исакова Ш. И. Отражение национальности и историчности в художественном переводе: автореф. дис....канд-фил. наук. / Ш.И.Исакова. Ташкент, 2004 26с.

© Кондратьева А.А., 2024.